

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 860 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	833
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	846
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	

XITOIY IQTISODIYOTINING MO'JIZASI

Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li

Namangan muhandislik-qurilish instituti
"Iqtisodiyot" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada Xitoy jamiyatining muhim yutuqlari «iqtisodiy mo'jizasi»ning elementlari va mohiyati tahlil qilinadi. Buning natijasida mamlakat nafaqat siyosiy va iqtisodiy yaxlitligini saqlab qolgan, balki iqtisodiy rivojlanishning eng yuqori sur'atlarini qo'lga kiritgan sabablar, omillar va sharoitlar aniqlandi. Mamlakat iqtisodiy o'sishida ulkan natijalarga erishilgan. Qayd etilishicha, Xitoy iqtisodiyoti o'z taraqqiyotida to'xtamaydi.

Kalit so'zlar: Xitoy, iqtisodiy mo'jiza, islohotlar, ochiq siyosat, Xitoy iqtisodiyoti.

Abstract: The article discusses the elements and essence of the "economic miracle" of Chinese society. As a result, the reasons, factors and conditions were identified, according to which the country not only retained political and economic integrity, but also acquired the highest rates of economic development. Great results have been achieved in the country's economic growth. It was noted that the Chinese economy does not stop in its development.

Key words: China, economic miracle, reforms, open politics, Chinese economy.

Аннотация: В статье обсуждаются элементы и суть «экономического чуда» китайского общества. В результате были выявлены причины, факторы и условия, по которым страна не только сохранила политическую и экономическую целостность, но и приобрела самые высокие темпы экономического развития. В экономическом росте страны достигнуты большие результаты. Отмечалось, что китайская экономика не останавливается в своем развитии.

Ключевые слова: Китай, экономическое чудо, реформы, открытая политика, экономика Китая.

KIRISH

Xitoyning iqtisodiy mo'jizasi – bu 1970-yillarning oxirida boshlangan va hozirgacha davom etayotgan mamlakatning ta'sirchan va jadal iqtisodiy o'sishini tasvirlash uchun ishlatiladigan atama.

Xo'sh bu atama qanday paydo bo'ldi? Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi nima iborat?

Xitoy xalqi 1978-yilga kelib Den Syaopin¹ boshchiligida mamlakatda shoshilinch iqtisodiy islohotlar o'tkazish zarurligini tushunib yetdi. Chunki Xitoy iqtisodiyoti asosini tashkil etgan rejali iqtisodiyot turg'unlikka tomon siljiy boshlagan edi. 1970-yillarning oxiridan Xitoy iqtisodiyoti bozor munosabatlariga asoslana boshladi. Bu islohotlar xorijiy investitsiyalar uchun keng sharoitlar yaratdi va maxsus iqtisodiy zonalar yaratishni o'z ichiga olgan edi. Bozor mexanizmlarini joriy etish, xususiylar uchun keng erkinlik berish va biznes uchun sharoitlarni yaxshilash kabi ustuvor masalalar yechimini topish zarur edi.

1 Izoh: Den Syaopin – Xitoy davlat, siyosiy va partiya arbobi. Xitoy iqtisodiy islohotlarining tashabbuskori. Mamlakatni jahon bozorining bir qismiga aylantirishda muhim rol o'ynagan shaxs. U hech qachon mamlakat rahbari bo'lmagan, lekin 1970-yillarning oxiridan 1990-yillarning boshigacha Xitoyning haqiqiy rahbari bo'lgan. Den Syaopin yangi tafakkurning muallifi bo'ldi, «Xitoy xususiyatlariga ega sotsializm» tamoyilini ishlab chiqdi.

Islohotlarning asosiy vazifalaridan biri turg'unlikdan chiqish va iqtisodiy tizimni modernizatsiya qilish edi. Albatta 1978-yildan beri Xitoyda favqulodda institutsional o'zgarishlar ro'y berdi, bu uning iqtisodiy o'sishiga va xalqaro maqomini oshirishga ko'maklashishda o'z samarasini ko'rsatdi. U tizimli va bosqichma-bosqich institutsional o'zgarishlarga erishdi. Olib borilgan islohotlar Xitoy iqtisodiy tizimini sezilarli darajada o'zgartirdi. Ammo, uning siyosiy tizimining tuzilishi deyarli o'zgarmadi. Xitoy hozir ham bir partiyaviy davlat bo'lib, ko'p jihatdan Kommunistik partiyaga tayanadi².

1977-yilda Den Syaopin hukumat e'tiborini mamlakat iqtisodiy rivojlanishining eng muhim ko'rsatkichi unumdorlik, muhim omillar esa professionallik va natija ekaniga qaratdi. Mamlakatdagi ilm-ahli, olimlar va ilm-fan taraqqiyoti ham Xitoyning kelajakdagi iqtisodiy o'sishining ajralmas qismi sifatida yuksalib bordi. Mao davridagi siyosatdan farq qilib, endilikda hukumat real maqsadlarni o'z oldiga qo'ya boshladi. Bu esa, hokimiyatning tezroq iqtisodiy ko'rsatkichlarga erishish istagidan kelib chiqadi. 1978-yilda Xitoy Kommunistik partiyasi ushbu siyosatni qo'llab-quvvatladi va yil oxirida o'n birinchi Markaziy qo'mitaning uchinchi yalpi majlisida qabul qildi. Ushbu majlis Xitoy tarixida muhim voqea bo'lib qoldi.

Den Syaopinga kommunistik partiya rahbari bo'lish taklif qilindi, ammo u rad etdi va uning o'rniga Harbiy komissiya raisi etib tayinlandi. Shu paytdan boshlab Den Syaopinning yangi islohotlarini amalga oshirishda hech qanday siyosiy to'siq bo'lmadi. 1981-yil o'rtalari Xitoy hukumatining iqtisodiyotni tizimli va bosqichma-bosqich harakatlar asosida, o'z siyosati asosida, Xitoyning o'ziga xosligi va mamlakatda mavjud resurslar darajasini hisobga olgan holda modernizatsiya qilishni davom ettirish zarurligi to'g'risidagi qarori bilan belgilandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

B.Naughton[1] asarida Xitoy iqtisodiyotining o'tish davrlari, islohotlar jarayoni va tarkibiy o'zgarishlar tahlil qilinadi. Muallif davlatchilik siyosati, xususiy sektorning rivoji hamda mintaqaviy farqlarni hisobga olgan holda, Xitoyda kuzatilgan yuqori iqtisodiy o'sish omillarini atroflicha yoritadi. Kitobda iqtisodiy siyosatning samarali ko'rinishlari va ularni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha Xitoyning o'ziga xos tajribalari ifodalanadi.

Yirik iqtisodchi Justin Yifu Lin[2] ushbu kitobda Xitoy iqtisodiy mo'jizasining asosiy sabablarini chuqur tahlil qiladi. Muallif qishloq xo'jaligi islohotlari, sanoatlashtirish, tashqi savdoni liberallashtirish va chet el investitsiyalarini jalb qilish kabi omillarni izchil bayon etadi. Xitoyda makroiqtisodiy boshqaruvning o'ziga xos uslublari, xususiy sektor va davlat korxonalari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash tajribasi tahlil qilingan.

L.Brandt va T.Rawski[3] tomonidan yozilgan asarda Xitoy iqtisodiy modelining shakllanishi, islohotlar jarayonidagi siyosiy-ijtimoiy omillar, shuningdek, qishloq xo'jaligi, sanoat, xizmatlar sohasi va xalqaro savdo siyosatini qamrab olgan mavzular chuqur yoritiladi. Kitobda "mo'jiza" sifatida baholangan o'sish sur'atlari, m ehnat samaradorligini oshirish choralari va iqtisodiy tizimdagi tarkibiy o'zgarishlar empirik dalillar bilan tasdiqlanadi.

Y.Huang[4] Xitoydagi kapitalizm shaklini davlat boshqaruvining an'anaviy mexanizmlari bilan uyg'unlashuvini tahlil qiladi. Kitobda, asosan, xususiy tadbirkorlikning o'rni, bank-moliya sektori va siyosiy institutlar ta'siri o'rtasidagi bog'liqlikka e'tibor qaratiladi. Muallif Xitoy iqtisodiy mo'jizasining tadbirkorlik muhitini yaratish, tashkil etish va davlatning tarkibiy siyosatlari yordamida jadal rivojlanishiga urg'u beradi.

Jahon banki va Xitoy Davlat kengashi huzuridagi Tadqiqot markazi[5] tomonidan tayyorlangan mazkur hisobotda Xitoy iqtisodiyotining yaqin kelajakdagi (2030-yilgacha) istiqbollari tahlil etiladi. Yuqori daromadli jamiyatga aylanish uchun islohotlarni chuqurlashtirish, innovatsiyalarni rivojlantirish, ijtimoiy himoya va barqaror iqtisodiy o'sishni saqlab qolish kabi masalalar atroflicha ko'rib chiqiladi. Hujjatda Xitoy iqtisodiy mo'jizasining davomli bo'lishi uchun zarur bo'lgan institutsional va strukturani islohotlar bo'yicha konkret tavsiyalar beriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiy islohotlarning maqsadi iqtisodiyotni rivojlantirishning kapitalistik va kommunistik modellarini birlashtirish, bozor tizimini rivojlantirish va davlat nazorati tizimini kamaytirish edi³. Hukumat islohotlarni olib borish jarayonlarini nazorat qildi. Islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirildi: dastlab – Xitoyning ayrim

2 Скориков В.В., Мансур Д.Н. Путь Китайской народной республики к экономическому чуду. // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2022. № 1(33). С. 84–93.

3 杨公齐. 政府行为企业化: 中国经济奇迹的一种解释 // 华东经济管理 (Wāngxiàiqín, wānghóngméi. "Rénk u hóngli" xiàoying y zhōngguó jīngjì zēngzhǎng // jīngjì xué jiā). 2007. Vol. 1. №. 1. С. 104—110.

hududlarida eksperiment sifatida amalga oshirildi va ular muvaffaqiyatli amalga oshirilgandan keyingina innovatsiyalar umumdavlat darajasida joriy etildi.

Yangicha iqtisodiy siyosat Xitoyni jahon hamjamiyati uchun «ochishga» qaratilgan edi: mamlakat hukumati iqtisodiyot, investitsiyalar va savdo masalalari bo'yicha boshqa davlatlar bilan hamkorlikni maksimal darajada kengaytirishni rejalashtirgan edi. Tez orada Xitoy xususiy investitsiyalar uchun yanada jozibador bo'lib qoldi, aholi ichki mehnat mobilligi oshdi, boshqa mamlakatlardan tovarlar Xitoyga kira boshladi, bu esa iste'mol tovarlari va xizmatlar ta'minotini oshirdi. Aholi Xitoy ichida ham, chet elda ham sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Kadrlar siyosatida ham sezilarli o'zgarishlar yuz berdi: Den Syaopin iqtidorli, qobiliyatli va yuqori malakali kadrlarni rahbar lavozimlarga ko'tarish muhimligini ta'kidladi, bu esa mamlakat hayotining barcha sohalarida ko'rsatkichlarning yaxshilanishiga olib keldi.

Iqtisodiy islohotlarning birinchi bosqichi: 1979–1984-yillar. Bu davr quyidagi yo'nalishlar bo'yicha iqtisodiyotni modernizatsiya qilish bilan belgilandi:

- agrosanoat majmui;
- harbiy kompleks;
- sanoat majmui;
- ilm-fan va texnologiyalarni rivojlantirish.

Islohotlar qishloq xo'jaligi sohasidagi o'zgarishlar bilan boshlandi. Birinchi bosqichda Hukumat o'z oldiga qishloq xo'jaligi va sanoat sohalarini rivojlantirishni barqarorlashtirish va eksportni ko'paytirish vazifasini qo'ydi. Qishloq xo'jaligi Xitoy uchun katta ahamiyatga ega bo'lganligi sababli, mamlakat iqtisodiyotining asosi bo'lganligi sababli, islohotlar aynan shu sektorda boshlandi. Dastlabki bosqichda qarorlar qabul qilishni nomarkazlashtirish va resurslarni adolatli taqsimlash uchun asos yaratgan qonunlar qabul qilindi.

Korxonalar partiyaning ko'rsatmalariga emas, balki mustaqil ravishda investitsiya va ishlab chiqarish qarorlarini qabul qilishlari kerak edi, qarorlar siyosiy asoslarga emas, balki iqtisodiy asoslarga asoslanishi kerak edi. Chunki Den Syaopingning g'oyalari ko'ra, iqtisodiyot iqtisodiy tizimni rag'batlantirishga va iqtisodiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilishi kerak edi. Endilikda Hukumat raqobatbardosh bo'lmagan va zarar ko'rib ishlayotgan korxonalarni imtiyozli kreditlash yo'li bilan qo'llab-quvvatlashga o'tmadi.

Islohotlar mazmuniga ko'ra, yer uchastkalarini guruhlashtirish to'xtatildi va yerni dehqonlarga xususiy mulk qilib berildi. Bunda hosilni yig'ishtirib olishning kontrakt shakli belgilandi (dehqonlar o'z yerlaridan hosilning ma'lum foizini davlatga sotishlari kerak edi, qolganini esa o'zlari foydalanishlari uchun qoldirishlari kerak edi). Bunday siyosat 10 yil ichida agrar sektorning rivojlanish darajasini 25 foizga oshirish imkonini berdi⁴. Ushbu chora-tadbirlar qishloq xo'jaligida sinovdan o'tkazilgach, keyinchalik iqtisodiyotning barcha sohalariga tatbiq etildi.

Islohotlarning navbatdagi yo'nalishi ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ikki baravar narx belgilash orqali unumdorlikni oshirish bo'ldi. Korxonalar narxlarini rejali kvotalardan yuqori belgilashga, tovarlarni ham rejali, ham bozor narxlarida sotishga ruxsat berildi. 1980-yilda ishlab chiqarish mas'uliyati tizimi ham qabul qilindi, bu alohida guruh (nodavlat) korxonalariga mustaqil boshqarilish imkonini berdi. Bu qaror inqilobiy edi, chunki ilgari kommunistik hukumat xususiy boshqariladigan korxonalarining ishlashiga ruxsat bermagan edi.

Islohotlar davri iqtisodiy erkinlikning o'sishi bilan ajralib turdi. Xitoyda korxonalar mulkining o'zgarishi kuzatildi, tobora ko'proq korxonalar xususiy korxonalariga aylanib, davlat nazoratidan chiqib ketishdi. Xorijiy biznesga o'z hududida, ya'ni, Xitoy hududida faoliyat yuritishga ruxsat berildi. XX asr boshidan buyon birinchi marta Xitoyga xorijiy investitsiyalar jalb qilinib, Shenchjen kabi maxsus iqtisodiy zonalar tashkil etildi. Ushbu zonalar byurokratiya va davlat aralashuvidan xoli bo'lib, keyinchalik iqtisodiy o'sishning asosiy markazlariga aylandi.

Bir yil o'tgach, Shenchjen shahrida o'ziga xos tajriba maydoni bo'lgan sanoat zonasi tashkil etildi, uning tajribasi keyinchalik butun mamlakatga tarqaldi. Davlat kompaniyalari unchalik muhim bo'lmagan iqtisodiy subyektlarga aylandi. Ayni paytda ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlar bo'yicha qariyb 60 foiz mamlakat xususiy sektoriga to'g'ri keladi. Iqtisodiy tizimni modernizatsiya qilish davrida Xitoy xorijiy investitsiyalar uchun qulay muhit yaratdi, buning natijasida xorijiy korxonalar ochildi, bundan tashqari, xalqaro savdoning ochiqlik darajasi sezilarli darajada oshdi, shuningdek, uning tuzilishi o'zgardi: Xitoy texnologik tovarlarning muhim eksportyoriga aylandi, ularning sifati ham o'tmishga nisbatan oshdi. Shuningdek, Xitoy o'zining to'g'ridan to'g'ri va xorijiy investitsiyalari darajasini sezilarli oshirdi.

4 Скориков В.В., Нумман М.Д. Путь Китайской народной республики к экономическому чуду. // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2022. № 1(33). С. 84–93.

Islohotlarning ikkinchi bosqichi: 1984–1993-yillar. Hukumat umuman iqtisodiyotni isloh qilishni davom ettirdi. 1985-yilda davlat narxlar ustidan nazoratni zaiflashtirdi, shuningdek zarar ko'rib ishlayotgan davlat korxonalarini xususiyashtirish amalga oshirildi, bundan tashqari, hokimiyat davlat sektorining iqtisodiy o'sishi va xususiyashtirilishi ustidan nazoratni mintaqalar rahbarlariga topshirdi. Maxsus iqtisodiy zonada birinchi aksiyadorlik tijorat banki va shunga o'xshash sug'urta kompaniyasi tashkil etildi. 1984-yildayoq XXRning bir qancha shaharlari xorijiy biznes uchun ochiq edi. Konservativ siyosat tarafdorlari liberal bozor iqtisodiyoti va proteksionizm o'rtasidagi muvozanatni izlashni talab qildilar.

1989-yilda Xitoyda korrupsiya va inflyatsiya tufayli norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Natijada ba'zi islohotchilar lavozimidan chetlatildi. Chunki ular keyingi islohotlarni amalga oshirishga xavf tug'dirishi mumkin edi. Iqtisodiy o'sish davom etayotganiga qaramay, davlat sektorida iqtisodiy muammolar paydo bo'lishda davom etdi. Sababi davlat byudjetidan katta zarar qoplanib, iqtisodiyotga zarar yetkazildi. Asta-sekin xususiy sektor Xitoy hukumati tomonidan tan olina boshlandi. Chunki xususiy sektor davlat sektoriga qo'shimcha sifatida, so'ngra mamlakat iqtisodiyotining muhim qismi sifatida maydonga chiqdi.

1992-yilda Xitoyda boshlagan islohotlar va ochiqlik siyosati yanada keng quloqch yoyib bordi. Islohot boshida turgan rahbariyatning asl maqsadi hamon Xitoyning tez iqtisodiy rivojlanishiga yordam beradigan siyosatni qabul qilish edi. Endilikda ilmiy-texnikaviy taraqqiyot va yuqori malakali ishchi kuchini yaratishga jiddiy e'tibor qarotildi. Bu shuni anglatadiki, Xitoy iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiy ko'rsatkichlariga erisha oldi, chunki rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiyot texnologiya sohasidagi taraqqiyotga va yuqori malakali mutaxassislariga bevosita bog'liq.

Islohotlarning uchinchi bosqichi: 1993–2005-yillar. Mamlakatda 1990-yillarda juda ko'p sonli radikal islohotlar amalga oshirildi. Avvaliga hukumatning konservativ qismi islohotlarni qo'llab-quvvatladi, ammo keyinchalik ular hukumat yirik biznesni nazorat qilishi kerakligini tushunishdi. Konservatorlar hokimiyatni bozor faoliyatini tartibga solish va erkin bozordan foyda ko'rmaganlar uchun kapitalizmning salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun ishlatishdi.

Ayrim soha korxonalarini davlat iqtisodiyoti sektorida qolib javobgarlik davlat tomonidan davom ettirildi. Ammo 1997-yildan 1998-yilgacha bo'lgan davrda yana bir xususiyashtirish amalga oshirildiki, natijada barcha davlat korxonalarini tugatildi. Monopol kompaniyalar bundan mustasno. 2004-yilga kelib davlat kompaniyalari soni qariyb 50 foizga qisqardi, bojxona tariflari, savdo to'siqlari pasaytirildi, bank tizimi to'liq isloh qilindi va Xitoy Jahon savdo tashkilotiga (JSTga) a'zo bo'ldi. Xitoy 2005-yilda Yaponiyani ortda qoldirib, Osiyoning eng yirik iqtisodiyotiga aylandi⁵.

Islohotlarning to'rtinchi bosqichi: 2005–2012-yillar. Hukumatning konservativ doiralari vakili X-u Szintao hokimiyat tepasiga keldi. U Dan Syaopingning egalitarizm siyosatini boshlash orqali islohotlarni bekor qilishni boshladi. Davlat resurslarni sog'liqni saqlash sohasini tartibga solishga yo'naltirdi, unga subsidiyalar ko'paytirildi, lekin xususiyashtirish jarayonini to'xtatdi. Qurilish sohasida Hukumat yumshoq kredit-pul siyosatini olib bordi, bu yesa iqtisodiy pufakchani paydo bo'lishiga sabab bo'ldi, bu yesa o'z navbatida ko'chmas mulk narxining uch baravar oshishiga olib keldi. Davlat investitsiyalarining asosiy «donorlari» hukumat nazorati ostidagi kompaniyalar bo'lib, ular jahon iqtisodiy bozorida raqobatbardosh bo'lib qolishdi. 2009-yilda Xitoy dunyoning ikkinchi iqtisodiyotiga aylandi.

Islohotlarning beshinchi bosqichi: 2012-2020-yillar. Bu davrda Si Szinpin⁶ boshchiligidagi XKP ma'muriyati bir qator iqtisodiy islohotlarni amalga oshirdi. Ayrim islohotlar korxonalar ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan bo'lib, davlat nazorati ostidagi kompaniyalar ko'paygani 1-rasmda yaqqol ko'rinib turibdi. Kommunistik partiya o'z faoliyatini tartibga solishi uchun ko'plab kompaniyalar korporativ nizomni o'zgartirishlari kerak edi. Bu holat Gongkong fond birjasiga ham tegishli edi. Ammo davlat ham rentabelli bo'lmagan davlat kompaniyalarini qo'llab-quvvatlashni to'xtatdi. Ochiq iqtisodiyot siyosati davom etdi. (1-rasm).

5 杨公齐. 政府行为企业化: 中国经济奇迹的一种解释 // 华东经济管理 (Yánggōngqí. Zhèngf xíngwéi qìyè huà: Zhōngguó jīngjì qǐjī de yī zhǒng jiěshì // huádōng jīngjì guǎnlǐ). 2008. Vol. 22. №. 8. C. 20—24.

6 Si Szinpin - Xitoy siyosiy, partiya va davlat arbobi, Xitoy Kommunistik partiyasi bosh kotibi. 2012-yildan boshlab Si Szinpin Xitoy davlatining amaldagi rahbari hisoblanadi.

1-rasm. Xitoyda davlat tomonidan nazorat qilinadigan va nazorat qilinmaydigan korxonalar dinamikasini qiyosiy tahlil qilish⁷.

1978-yilda Xitoyning umumiy tashqi savdo hajmi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 9,8 foizni tashkil etdi. Ammo bu nisbat 1978-yildan keyin doimiy ravishda ortib bordi. 2003-yilda 60 foizga yetdi va bugungi kungacha o'sishda davom etmoqda. 1988-yilda Jahon banki hisob-kitoblariga ko'ra, Xitoyning yalpi eksporti YAIMning qariyb 14 foizini tashkil etgan bo'lsa, 2008-yilda bu ko'rsatkich qariyb 40 foizni tashkil etgan⁸. Bu shuni anglatadiki, Xitoy asosan makroiqtisodiy xatarlarga duchor.

Xitoy eksportining katta qismi import qilinadigan komponentlarni qayta ishlashga asoslangan. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi Xitoyning ochiq eshiklarini rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. Xitoy islohotlar davrida to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning asosiy global oluvchisiga aylandi⁹.

80-yillarda Xitoyda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning mutlaq hajmi o'sishda davom etdi. Xitoyga to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar kirib kelishi mamlakat uchun ko'plab afzalliklarga ega bo'ldi:

- u o'zi bilan biznesni boshqarishning yangi tizimlarini olib keldi;
- zamonaviy texnologiyalarni Xitoyga o'tkazishga yordam berdi;
- Xitoyni chet el valyutasi bilan ta'minladi va tashqi bozorlarga kirish imkoniyatini kengaytirdi.(2-rasm).

2-rasm. 1979 - 2004-yillarda Xitoyda investitsiya loyihalarining dinamikasi¹⁰.

7 Ma'lumot manbai: Wind info China www.wind.com.cn

8 THE WORLD BANK ANNUAL REPORT 2008 [Electronic resource]. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7524/4/62560WBAR00EN1ry0Sept020080English.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (дата обращения: 17.12.2021).

9 陈宗胜, 黎德福. 内生农业技术进步的二元经济增长模型 — 对“东亚奇迹”和中国经济的再解释 // 经济研究. (Chéngzōngshèng, Lídéfú. Nèi shēng nóngyè jìshù jìnbù de èr yuán jīngjì zēngzhǎng móxíng — duì “dōngyà qíjì” hé zhōngguó jīngjì de zài jiěshì // jīngjì yánjiū) 2004. №. 11. С. 16—27.

10 Ma'lumot manbasi: MOFCOM FDI Statistics.

1985-yil oxiriga kelib mamlakatga qariyb 4,5 mlrd. AQSH dollari xorijdan kirib keldi. Bu davrda xizmat ko'rsatish sohasiga (mehmonxonalar, restoranlar, do'konlar) tushumlar ustunlik qildi. Ochiq iqtisodiyotga o'tish jarayoni ham bosqichma-bosqich bo'lib, avval ta'kidlanganidek, dastlab maxsus savdo zonalarini tashkil etishdan boshlandi. Islohotlarning birinchi bosqichida hukumat xorijiy sarmoyani jalb qilish va qo'shma loyihalar yaratish uchun qulay muhitga e'tibor qaratdi. Asta-sekin Xitoyga tobora ko'proq xorijiy investitsiyalar kelib tushdi va tobora ko'proq investitsiya loyihalari amalga oshirildi, buni 2-rasmda ko'rish mumkin.

Xitoyning ochiq iqtisodiyotga o'tishining yana bir muhim qismi uning chet elga to'g'ridan to'g'ri investitsiyalarini ko'paytirish edi. Bu Xitoyning bozordagi ishtirokini kengaytirish, xorijdan yangi texnologiyalarni uzatishga yordam berish va import qilinadigan xomashyodan foydalanish imkoniyatini ta'minlashga qaratilgan strategiya. Ikkinchidan esa, Xitoyning tashqi siyosatiga ham ta'sir qilishi mumkin. Masalan, Xitoy yirik neft importchisi hisoblanadi va uning neft eksporti ham o'sadi. Mamlakatda 30-yil davomida amalga oshirilgan islohotlar va ochiqlik siyosati samarasi eng yirik iqtisodiy o'sish bo'ldi. Agrosanoat majmuasining aksariyat kompaniya va korxonalarini xususiyashtirildi. Biroq, hukumat og'ir sanoatning ayrim tarmoqlarini nazorat qilishda davom yetmoqda. Iqtisodiyotning moliyaviy, telekommunikatsiya, neft va boshqa muhim tarmoqlarida xususiy sektorni kengaytirish davom yetmoqda. Narx belgilash siyosati ham erkinlashdi.

Iqtisodiy o'sish Xitoy aholisining turmush darajasiga ham ta'sir ko'rsatdi, islohotlar tufayli uni oshirish mumkin bo'ldi. Mamlakatning yirik shaharlarida kambag'allik deyarli yo'q bo'lib ketdi, qishloq hududlarida esa 2-jadvalda ko'rinib turibdiki, minimal darajaga tushdi. Iqtisodiy islohotlar Xitoyda tengsizlikni keskin oshirdi, bu davlatning iqtisodiyotning ko'plab tarmoqlariga ta'sirining qisqarishi bilan izohlanadi. Ba'zi g'arb olimlarining fikricha, tengsizlikni kamaytirish uchun hukumat iqtisodiyotni qayta nazorat qilish va tartibga solishni boshlashi kerak edi. O'z navbatida, xitoylik olimlar, aksincha, iqtisodiyot sohasida yanada liberal siyosatga moyil bo'lib, monopolistik davlat korxonalarini xususiyashtirish tarafdori bo'ldilar.

Islohotlar yillarida soliq va bank tizimlari butunlay o'zgartirildi. Banklarning bir qismi tijorat asosiga o'tdi, lekin bir qator banklar davlat mulki shaklida bo'lib qoldi va hukumatning iqtisodiy siyosatini olib borishda ishtirok etdi. Davlat rasmiy valyuta kursini bekor qildi va bozor tomonidan tartibga solinadigan kursni joriy qildi. Yuqorida sanab o'tilgan barcha omillar islohotlar muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgani va ularning Xitoy iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganidan dalolat berardi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, Xitoyning «iqtisodiy mo'jizasi» «bo'yicha tadqiqotimiz shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy mo'jiza hodisasi Xitoyda tasodifan paydo bo'lmagan: undan oldin mamlakat uchun bir qator inqirozli davrlar bo'lib, hukumatni iqtisodiyotga oid siyosatni qayta ko'rib chiqishga va uni yuritish usullarini o'zgartirishga undagan. Iqtisodiy yo'nalish o'zgarib, bozor iqtisodiyotiga o'tishdan oldin jamoaviy iqtisodiyot yillari yuz berdi. Mao Szedun rahbarligidagi hukumat «Katta sakrash» siyosatini amalga oshirdi, bu esa qisqa vaqt ichida real bo'lmagan rejalarga erishishdan iborat edi. Ushbu siyosat natijasida ocharchilik va inqiroz yuzaga keldi. Bundan keyin «madaniy inqilob» boshlandi. 1966–1976-yillarda keng miqyosli qatag'onlar amalga oshirildi, universitetlar yopildi, madaniy obyektlar va meroslar yo'q qilindi. Mamlakat ko'plab yuqori malakali mutaxassislarni yo'qotgani sanoat, agrar va texnologiya sohalari rivojiga zarar yetkazdi. Ushbu voqealarning barchasi iqtisodiy siyosatni o'zgartirish va yangi islohotlar tashabbusi uchun asos bo'ldi. Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, islohotlar Xitoydagi iqtisodiy vaziyatni yaxshilash, mamlakat aholisi farovonligini oshirish, kambag'al aholi sonini kamaytirish va mutlaqo kambag'al aholini deyarli yo'q qilishga ko'maklashdi, degan xulosaga kelish mumkin. Xitoyning ochiqligi uning jahon maydonidagi mavqeini o'zgartirdi va mamlakat xorijiy kapital va investitsiyalar uchun jozibador bo'lishiga olib keldi, o'z navbatida Xitoy ham boshqa mamlakatlarga muhim investor hisoblanadi. Barcha iqtisodiy ko'rsatkichlar islohotlar va ochiqlik siyosati boshlanganidan beri o'sib bordi, bu esa Xitoyning Osiyo mamlakatlari orasida iqtisodiy yetakchi o'ringa olib chiqib, Yaponiyani ortda qoldirib, uni dunyoning ikkinchi iqtisodiyotiga aylantirdi.

Xullas Xitoydagi islohotlar va ochiqlik siyosati bugun ham davom etmoqda. Xitoy jahon miqyosidagi eng kuchli o'yinchi bo'lib, ba'zi iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha, masalan, Xitoyning jahon yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 18 foizdan sal ko'proqni tashkil etadi va ko'mir, temir va yog'och qazib olish bo'yicha yetakchi hisoblanadi. Ko'pgina ekspertlarning fikriga ko'ra, agar XXR hukumati ushbu siyosatni davom ettirsa, mamlakat iqtisodiyoti jadal rivojlanib, 2028-yilga kelib Xitoy dunyodagi birinchi iqtisodiyot bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Naughton, B. (2007). *The Chinese Economy: Transitions and Growth*. MIT Press.
2. Lin, J. Y. (2012). *Demystifying the Chinese Economy*. Cambridge University Press.
3. Brandt, L., & Rawski, T. G. (Eds.). (2008). *China's Great Economic Transformation*. Cambridge University Press.
4. Huang, Y. (2008). *Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the State*. Cambridge University Press.

5. World Bank & Development Research Center of the State Council, P. R. China. (2012). China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society. Washington, DC: World Bank.
6. 汪小勤, 汪红梅. “人口红利”效应与中国经济增长 // 经济学家 (Wāngxiǎoqín, wānghóngméi. “Rénkǒu hónglì” xiàoyìng yǔ zhōngguó jīngjì zēngzhǎng // jīngjì xué jiā). 2007. Vol. 1. №. 1. С. 104—110.
7. 杨公齐. 政府行为企业化: 中国经济奇迹的一种解释 // 华东经济管理 (Yánggōngqí. Zhèngfǔ xíngwéi qǐyè huà: Zhōngguó jīngjì qǐjī de yí zhǒng jiěshì // huádōng jīngjì guǎnlǐ). 2008. Vol. 22. №. 8. С. 20—24.
8. Скориков В.В., Нумман М.Д. Путь Китайской народной республики к экономическому чуду. // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2022. № 1(33). С. 84—93.
9. THE WORLD BANK ANNUAL REPORT 2008 [Electronic resource]. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7524/462560WBAR00EN_1ry0Sept020080English.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 17.12.2021).
10. 陈宗胜, 黎德福. 内生农业技术进步的二元经济增长模型 — 对“东亚奇迹”和中国经济的再解释 // 经济研究. (Chénzōngshèng, lídéfú. Nèi shēng nóngyè jìshù jìnbù de èr yuán jīngjì zēngzhǎng móxíng — duì “dōngyà qíjī” hé zhōngguó jīngjì de zài jiěshì // jīngjì yánjiū) 2004. №. 11. С. 16—27.
11. Тайна китайского экономического чуда [Электронный ресурс] / Институт экономического анализа. URL: https://www.lib100.com/success/chinese_miracle_secret/html/?page=9 (дата обращения 02.02.2022).
12. Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу. Китайское чудо: стратегия развития и экономическая реформа: пер. с кит. М.: Ин-т Дал. Востока РАН, 2001. 367 с.
13. Непомнин О. Е. Социально-экономическая история Китая. 1894—1914 гг. М.: Наука, 1980. 367 с.
14. Самбурова Е. Н., Мироненко К. В. «Китайское экономическое чудо» в мирохозяйственном измерении // Региональные исследования. 2016. №. 3. С. 149—157.
15. Фицджеральд Ч. П. История Китая: пер. с англ. М.: Центрполиграф, 2004. 458 с.
16. World development report [Electronic resource] / The World bank. Access mode: <https://www.worldbank.org/en/search?q=World+development+report> (Access date: 10.03.2022); Отчеты WDR [Electronic resource] / The World bank. Access mode: <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr/wdr-archive> (Access date: 10.03.2022).
17. 吴练达, 甘哈. 经济质量指标与中国经济奇迹实证分析 // 天津商业大学学报 (Wú liàndá, gān hā. Jīngjì zhìliàng zhǐbiāo yǔ zhōngguó jīngjì qíjī shízhèng fēnxī // tiānjīn shāngyè dàxué xuébào). 2011. Vol. 31. №. 1. С. 22—27.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>